

COSTRUIRE E ABBATTERE BARRIERE

I modelli pedagogici per una scuola più equa e inclusiva

AUTRICE

JessicaLorenzato

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino

jessica.lorenzato@edu.unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di terza superiore del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti

COSA VUOL DIRE APPRENDERE?

Quando si sente la parola "**apprendere**", c'è chi pensa subito ad aule, insegnanti, programmi didattici, e alle altre componenti della scuola. Imparare è naturale come respirare. Dal momento della nascita, gli esseri umani sono attivamente coinvolti nell'apprendimento: cioè, nel dare un significato alla loro esperienza. Nei neonati e nei bambini piccoli, l'apprendimento può propriamente essere definito come un istinto biologico.

Il problema principale con l'associare l'apprendimento alla scuola è che si comincia a pensare che l'apprendimento avvenga solo quando qualcuno ci sta insegnando qualcosa. Ma noi cominciamo a imparare molto prima di andare a scuola, e certamente non smettiamo di imparare nel momento in cui lasciamo l'edificio scolastico.

Le **Neuroscienze**¹ dimostrano che ciascun individuo possiede un proprio stile, e modo, di apprendere: una modalità di acquisire conoscenze, ed elaborare ragionamenti, che non è influenzata soltanto dall'eventuale presenza di patologie o menomazioni, ma che deriva direttamente dai meccanismi di funzionamento cerebrale e dallo stesso ambiente di vita

Il ruolo degli insegnanti è quello di fornire un accesso: senza trascinare gli studenti esponendoli a questo o quello, ma rendendo disponibili alcune opportunità e mettendole alla loro portata.

DIDATTICA A DISTANZA: QUESTA "SCONOSCIUTA"

Imponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'emergenza Coronavirus ha improvvisamente posto al centro del mondo scolastico l'esigenza di adottare forme di **Didattica² a distanza (DAD)** con l'obiettivo di conciliare il distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative.

Con il termine DAD si intende l'insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza fisica di docenti e alunni nello stesso luogo; può essere effettuata in vari modi, ma il minimo comune denominatore è che docenti e studenti non condividano lo stesso spazio, non c'è interazione fisica tra loro, e il rapporto è mediato da strumenti tecnologici.

La DAD può essere effettuata in due modalità differenti:

- **asincrona**, con lezioni audio o video registrate in precedenza, slide, compiti che vengono caricati su una piattaforma, che può essere dell'istituto o esterna, e che gli studenti possono aprire o scaricare in qualsiasi momento;
- **sincrona**, con lezioni audio o video live, che ricreano su una piattaforma d'appoggio una vera e propria classe virtuale, con interazione e domande in tempo reale.

Dopo il primo periodo di chiusura delle scuole a Settembre 2020 si è iniziata a proporre la **didattica digitale integrata³ (DDI)**, che alterna lezioni in presenza e a distanza. Molti tendono a **confondere** – ed è assolutamente comprensibile – **la DDI con la DAD**. Tuttavia, queste due tendenze differiscono per alcuni aspetti cruciali. Infatti, la didattica integrata digitale è tale proprio perché *integra* digitale e presenza, mentre la didattica a distanza (DAD) è svolta interamente sulle piattaforme digitali (può quindi essere una componente – non esaustiva – della DID). Possiamo quindi dire che la DAD è una componente della DDI ma che non si sovrappone ad essa.

Al centro di queste dimensioni ci sono ovviamente le tecnologie audiovisive e, specialmente, quelle informatiche di ultima generazione. Queste tipologie di didattica si basano essenzialmente sulla convinzione che l'apprendimento online possa facilitare non solo il lavoro dei docenti, ma anche l'accesso a risorse e servizi da parte degli studenti, soprattutto nell'ottica di una formazione continua e personalizzata. In questo senso, videoconferenze, chat di gruppo, utilizzo di piattaforme digitali per la trasmissione di materiale multimediale: questi sono solo alcuni dei numerosi strumenti di collegamento della didattica a distanza. È impossibile oggi pensare alla formazione senza il contributo del digitale: le stesse lezioni sono amplificate e trasformate dalla disponibilità di risorse multimediali e delle reti; certo è che oggi nessuna **lim⁴** o tablet può cambiare la scuola.

La DAD in modalità asincrona richiede una maggior autonomia e responsabilità da parte degli studenti, permettendo una maggior flessibilità dei tempi, mentre la seconda avviene in intervalli di tempo e orari stabiliti.

La didattica a distanza è tutt'altro che una novità: già da diversi anni, la rivoluzione informatica e le potenzialità offerte dalla digitalizzazione hanno aperto nuovi orizzonti nel

mondo della scuola e della formazione in generale. In questi spazi, l'alunno può entrare quando vuole e sostare per tutto il tempo necessario; può parlare con i compagni e con l'insegnante attraverso l'e-mail o la chat; partecipare a una discussione collettiva utilizzando il forum; verificare il suo apprendimento con quiz strutturati per l'autovalutazione. Può rivisitare i contenuti trattati in classe e vederne altri, nei tempi che gli sono più congeniali. Le attività didattiche possono essere organizzate su diverse **piattaforme**⁵ che vengono scelte in base all'età degli studenti, ai contenuti trattati o alla maggiore o minore interazione e condivisione consentita. Alcune delle più utilizzate sono Moodle, Fidenia ed Edmodo.

L'imposizione della Didattica a Distanza obbligatoria ha sicuramente colto impreparati molti docenti. Questo dato non va però letto con negatività: l'impiego dell'approccio esclusivamente telematico ha infatti permesso di premere l'acceleratore sull'accrescimento delle competenze informatiche del corpo docenti, portando molti insegnanti ad avvicinarsi al mondo digitalizzato e "smart" a cui, invece, sono spesso più propensi e interessati gli studenti di oggi.

QUALI OPPORTUNITÀ PUO' OFFRIRE LA DIDATTICA A DISTANZA?

Sarebbe certamente uno sbaglio pensare all'apprendimento a distanza come il risultato di questa fase emergenziale.

Gli elementi innovativi più interessanti che emergono dalle numerose ricerche svolte sull'utilizzo della DAD sembrano essere diversi:

- ★ Utilizzare materiali didattici individualizzati, calibrati sulle proprie capacità (es. risorse multimediali)
- ★ Utilizzare diversi codici comunicativi e permettere quindi dialogo con i compagni o docenti tramite chat o forum
- ★ Poter condividere con i compagni strumenti e attività per realizzare materiali insieme;
- ★ Annullare le distanze per favorire la possibilità di partecipare ad eventi, seminari ecc e consentire la partecipazione a lavori di gruppo

-
- ★ Rispettare i propri tempi e organizzare autonomamente la scansione temporale dello studio consentendo una maggior flessibilità
 - ★ Poter avere un feedback immediato su quanto svolto (es. vedendo le correzioni ai propri compiti in tempo reale)

STRUMENTI E OPPORTUNITÀ PER UNA DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA

L'obiettivo dell'istruzione consiste nel facilitare lo sviluppo e il miglioramento del soggetto, individuando un percorso diretto a valorizzare l'individuo. In questa prospettiva, la scuola ha il compito di sviluppare percorsi formativi e educativi individualizzati rivolti a TUTTI gli studenti.

Fornire servizi educativi attraverso l'istruzione a distanza nell'ambiente domestico è stato un mezzo importante e necessario in termini di protezione degli studenti con disabilità dagli effetti fisici della pandemia; dal momento che tali studenti potevano non avere le conoscenze e le competenze necessarie per proteggersi in questa particolare situazione emergenziale. Gli aspetti più significativi che hanno spinto gli studenti a continuare a partecipare alle lezioni nonostante il nuovo setting emersi dalle numerose ricerche sono stati soprattutto l'autonomia e la responsabilizzazione che derivava dall'uso della dad. Si è potuto consentire inoltre il mantenimento della continuità educativa, elemento inimmaginabile anche solo pochi decenni fa. Le ricerche internazionali individuano nel settore della **didattica speciale**⁶ uno degli ambiti in cui si evidenzia maggiormente l'impatto favorevole dell'uso delle Tecnologie; ciò non è, però, garanzia di successo formativo ed educativo. È quello che è emerso nell'esperienza di DaD durante lockdown. Al di là di una visione magica e quasi messianica delle tecnologie, è infatti l'uso strategico, intenzionale e funzionale che si fa degli strumenti tecnologici nei contesti di apprendimento a fare la differenza.

OLTRE L' APPROCCIO INCLUSIVO: UN APPROCCIO UNIVERSALE

Le caratteristiche degli studenti e gli stili di apprendimento richiedono la necessità di realizzare percorsi educativi equi, condivisi, co-costruiti in un'ottica inclusiva e di piena attenzione ai bisogni educativi essenziali per una scuola di tutti. L'operazione che include l'uno è da intendersi naturalmente migliorativa per l'altro. Come la progettazione di un edificio senza barriere

architettoniche rende lo spazio adeguato non solo a una persona su sedia a rotelle ma anche a chi, conduce un passeggino o un carrello della spesa. In questo modo l'introduzione di una strategia didattica ritenuta specifica per un disturbo, una disabilità o un particolare stile di apprendimento arricchisce qualsiasi esperienza di apprendimento. Cio' che è accaduto durante la Pandemia ha fatto emergere l'importanza che i docenti sviluppino intenzionalmente un ambiente strutturato di apprendimento, che supporti le diverse esigenze e i diversi stili di apprendimento degli studenti.

L'Universal Design for Learning (UDL) ovvero progettazione universale per l'apprendimento, o didattica universale è un modello pedagogico che identifica e rimuove gli ostacoli presenti nei materiali didattici curriculari per affrontare la varietà delle esigenze degli studenti. La filosofia dell'Universal Design for Learning trova le sue origini nel concetto di Universal Design, principio nato nel campo dell'architettura durante gli anni '70. La premessa dell'Universal Design (UD) è che la progettazione delle strutture, intese come ambienti o oggetti, sia pensata per consentire al maggior numero di persone possibili di accedervi o farne uso senza alcun tipo di impedimento. Ne deriva quindi che, edifici, ambienti e oggetti debbano essere progettati per accogliere tutte le persone indipendentemente dalle loro caratteristiche ed esigenze fisiche, emotive e cognitive. L'obiettivo di questo paradigma è di considerare, fin dai primi momenti d'ideazione di una struttura o di un oggetto, il diritto che tutti hanno di accedere e usufruire di quella determinata struttura e/o oggetto, in relazione con l'uguaglianza delle opportunità.

La parola chiave dell'UDL è dunque "flessibilità", intesa come strumento per adattare, supportare e modificare le informazioni, i contenuti, i saperi proposti agli studenti, in modo tale da garantire a tutti le medesime condizioni per il proprio successo formativo.

L'UDL facilita la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi formativi attraverso una proposta differenziata offerta a tutti e giustificata dalla possibilità di utilizzare vari mezzi educativo-didattici per arricchire l'apprendimento degli allievi sin dall'inizio. La molteplicità di strumenti, materiali, modalità di insegnamento riguarda sia una differenziazione quantitativa, inerente alla complessità dei compiti di apprendimento, sia una differenziazione qualitativa, cioè sostanziale, realizzabile grazie alla considerazione di modalità operativo-espressive ed essenziali per alcuni ma utili per tutti.

L'UDL ci invita a un rovesciamento di prospettiva in merito alla considerazione di chi o cosa sia effettivamente deficitario nella pratica didattica. Il deficit non deve essere ricondotto alla mancata o diversa capacità di un individuo quanto, piuttosto, alle caratteristiche dei curricula tradizionali che, progettati per uno standard immaginario, non riescono né a garantire pari opportunità nell'apprendimento né a tener conto delle reali esigenze di studenti con abilità, motivazioni e comportamenti devianti rispetto alla media.